

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАХРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARINING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Pхomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	175
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОСЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Наширова Дилноза,Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти катта ўқитувчиси
dilnozanashirova1988@gmail.com**ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ**
 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6777110>
АННОТАЦИЯ

Анъанавий ўзбек тилшунослигининг мутлақ хулосалари ўтган асрнинг ўртасига келиб тўлиқ шаклланиб бўлди. Шундан сўнг ўзбек лингвистикаси тараққиётнинг янги поғонасига кадам қўйди. Анъанавий босқични тўлиқ босиб ўтган ўзбек лингвистикаси тилни сатҳларга, сатҳларни турли категория ва гуруҳларга ажратиш, сатҳ элементлари ва турли категориялар ичидаги бирликлар орасида мавжуд систем муносабатларни аниқлашга киришди. Лисоний бирликларни тизимлаштириш, ҳар бир восита таркибини изчил тадқиқ этиш замонавий ўзбек структур тилшунослигининг пировард вазифаларидан бирига айланди. Мазкур мақола структур тилшуносликнинг устивор масалаларидан бири бўлган йўналма ҳаракат феъллари тадқиқига бағишланган.

Калит сўзлар: тилшунослик, ўзбек тилшунослиги, структур тилшунослик, йўналма ҳаракат феъллари, тилни сатҳлари

Nashirova Dilnoza,Senior Lecturer at Karshi Engineering Economics Institute
dilnozanashirova1988@gmail.com**THE SYSTEM OF DIRECTIONAL VERBS IN THE UZBEK LANGUAGE****ANNOTATION**

The absolute conclusions of traditional Uzbek linguistics were fully formed by the middle of the last century. Later, Uzbek linguistics entered a new stage of development. Uzbek linguistics, which has fully passed the traditional stage, has begun to define the existing system relations between the language into levels, the division of levels into different categories and groups, the elements of levels and units within different categories. Systematization of linguistic units, consistent study of the composition of each tool has become one of the ultimate tasks of modern Uzbek structural linguistics. This article is devoted to the study of directional verbs, which is one of the priorities of structural linguistics.

Keywords: linguistics, Uzbek linguistics, structural linguistics, directional verbs, levels of language

Нашарова Дилноза,
Старший преподаватель

Каршинского инженерно-экономического института
dilnozanashirova1988@gmail.com

СИСТЕМА ГЛАГОЛОВ НАПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

Абсолютные выводы традиционного узбекского языкознания полностью сформировались к середине прошлого века. Позднее узбекское языкознание вступило в новый этап развития. Узбекское языкознание, полностью прошедшее традиционный этап, приступило к определению существующих системных отношений между языком на уровне, разделение уровней на разные категории и группы, элементы уровней и единиц внутри разных категорий. Систематизация языковых единиц, последовательное изучение состава каждого средства стали одной из конечных задач современной узбекской структурной лингвистики. Данная статья посвящена изучению глаголов направления, что является одним из приоритетных направлений структурной лингвистики.

Ключевые слова: языкознание, узбекское языкознание, структурная лингвистика, глаголы направления, уровни языка.

Структур тилшунослик барча лисоний ходисаларни тенг кўрувчи, ҳар бир элемент нутқда воқеланганда ўзининг асосий вазифаси яъни муайян маънони ифодалаш функциясини бажаради дея таъкидлайди. Структур тилшунослик илгари сурадиган бундай қарашлар тилда шаклдан кўра маъно устивор деган тушунчани шакллантирди. Бугунги кунга келиб ўзбек тилшунослиги ҳар бир лисоний элементнинг семантик хусусиятларини, кўлами ва таркибини, бошқа бирликлар билан муносабатини ўрганишга киришган. Воситанинг шаклий кўрсаткичлари иккинчи даражали масалага айланиб маъно хусусиятлари устиворлик касб этгач, албатта, структур тилшунослик асосий ғояларидан бўлган маънони ифодалашда барча сатҳлар ва бирликлар тенг мақомга эга, бирдек муҳим вазифани бажаради деган қараш маълум даражада ўз актуаллигини йўқотади.

Морфологияда асосий сўз туркуми бўлган феъл тилнинг грамматик ва семантик марказини ташкил этади. Ушбу туркум элементлари ҳам шаклан, ҳам мазмунан тил марказида туради. Зотан феъл ўз атрофида қатор грамматик категорияларни жамлагани сингари унинг маъно таркиби ҳам кенг кўламли. Айнан шу икки хусусият феълнинг функционал-семантик жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга тил ходисаси эканлигини англатади. Лексик сатҳда энг кўп сонли элементлар феъл сўз туркуми улушига тўғри келади.

Турли тизимли тилларни умумлаштириб тупувчи нукта маъно бўлса айни тилларни бир-биридан ажратувчи феномен структур табиатга эгадир. Жумладан, инглиз ва ўзбек тилларида феълнинг замон, шахс-сон, майл, нисбат, бўлишлилик/бўлишсизлик, ўтимлилик/ўтимсизлик каби параметрлари мавжуд. Уларнинг ифода шакллари фарқли бўлса-да ифодаловчи маънолари ҳар икки тил учун умумийдир. Апараллеликлар ва ифода воситаларидаги асимметриялар феълнинг грамматик хусусиятларида кўзга ташланса, феъл семик таснифи инглиз ҳамда ўзбек тилларида жуда ўхшашдир. Тилнинг бирламчи тадқиқ объектларидан бири бўлган сўз ҳам мавҳум, ҳам аниқ параметрларни ўзида ташийди. Сўзнинг функционал кўрсаткичлари аниқ, айни туркумдаги барча бирликларга хосдир. Бироқ сўзнинг иккинчи тур параметрлари йиғиндиси, яъни маъно мавҳум характерга эга. У фақат бир сўзга тегишли, сўзнинг маъно таркиби уникал феномендир. Шу боис грамматик кўрсаткичлар тадқиқи бутун бир туркумга оид умумий хулосаларга етаклайди Сўзнинг семантик қирраларини ўрганиш оқибатида эса аксарият ҳолларда приватив хулосалар юзага келади. Айни аксиома ўзбек тилидаги феълларнинг маъновий қийматини аниқлашга қаратилган тадқиқотда ҳам етакчилик қилиши муқаррар.

Маълумки, тил ходисаларини маънодан шаклга томон ҳаракатланган ҳолда тадқиқ қилиш замонавий тилшуносликнинг асос йўналишларидан биридир. Бироқ асосий сўз туркумларининг семантик таснифи анъанавий тилшунослик мактаби вакиллари ҳам

қизиқтириб келган. Зотан, анъанавий ўзбек тилшунослигида феълнинг икки асосий маъноси ажратилган. Ҳаракат ва ҳолатни ифодалашига кўра таснифланувчи феъллар қуйида яна қатор маъноларга ажралиб кетиши мумкин [2].

ЎЗБЕК ТИЛИДА ҲОЛАТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ МАЪНО ТАСНИФИ	
Давомли ҳолат феъллари:	жойлашмоқ, турмоқ, ўтирмақ, ётмоқ, қолмоқ, яшамоқ, кузатмоқ
Ҳаракат натижаси булган ҳолат феъллари:	тўхтамоқ, тинмоқ, сўнмоқ, ўчмоқ, тугамоқ, яқунламоқ, бирикмоқ, яримламоқ
Ижро ҳолати феъллари:	ўқталмоқ, пойламоқ, паналамоқ, салқинламоқ, асрамоқ, қўриқламоқ
Ҳаракатнинг ҳолати феъллари:	осонлашмоқ, енгиллашмоқ, кучаймоқ, зўраймоқ, тезлашмоқ, озаймоқ, камаймоқ
Малака ҳолати феъллари:	ўрганмоқ, кўникмоқ, одатланмоқ, мослашмоқ
Образли ҳолат феъллари:	хўмраймоқ, сўнмоқ, толмоқ, қизимоқ, консирамоқ, яшнамоқ, сеҳрланмоқ
Биологик ҳолат феъллари:	чиримоқ, очилмоқ, етилмоқ, бўртмоқ, ёшармоқ, пишмоқ, чўлламоқ, сувсирамоқ
Физиологик ҳолат феъллари:	чидамоқ, истималамоқ, хурпаймоқ, тўмпаймоқ, шишмоқ, тиришмоқ
Психик ҳолат феъллари:	зерикмоқ, ишонмоқ, ёқмоқ, эринмоқ, оғринмоқ, тутинмоқ, қизғанмоқ

ЎЗБЕК ТИЛИДА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ МАЪНО ТАСНИФИ	
Нутқий фаолият феъллари:	сўзлашмоқ, гаплашмоқ, мутойибалашмоқ, ишонтирмақ
Механик фаолият феъллари:	хайдамоқ, қизимоқ, ғизилламоқ, ғирилламоқ
Йўналма ҳаракат феъллари:	учмоқ, югурмоқ, йиқилмоқ, энгашмоқ, чўзилмоқ, қатнамоқ
Табиат ходисаларини англатувчи ҳаракат феъллари:	ёғмоқ, чакнамоқ, тўлқинланмоқ, мавжланмоқ, ёнмоқ, эсмоқ

Айтиш жоизки, ўзбек тилшунослигида ҳолат гиперсемаси атрофида умумлашган феълларни семантик таснифлаш ҳаракат феълларидан кўра кўпроқ такомиллашган. Ҳолат феълларининг иаъно классификацияси хусусида аниқ хулосалар мавжуд. Юқоридаги жадвалда ҳам ҳолат феълларининг мавжуд семантик классификацияси келтирилади холос. Тўғри, анъанавий ўзбек тилшунослиги таклиф этган ушбу маъновий таснифни ҳам мукамал деб бўлмайди. Сабаби, ушбу классификация оламнинг лисоний тасвирида мавжуд барча маъноларни қамраб ололмайди. Демак, ҳолат феълларини маъносига кўра очиқ лексик-семантик тизим дея эътироф этиш мумкин. Шунингдек, ҳолат феъллари аксарият мустақил сўз туркумига оид лексемалар каби полисемантик табиатлидир. Бу ўринда ҳам бир ҳолат феъли бир неча семалар кесимида ётиши, матн контекстида луғавий маъно силжиши юз бериши мумкин. Мазкур тасниф эса ушбу эҳтимолларни ўзида намоён этмайди. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, инглиз тилидаги ҳолат феъллари ўзбек тилидаги айни ЛСГдан бироз тор грамматик имкониятларга эга. Яъни ўзбек тилида ҳолат феъллари барча замонларда тусланади, инглиз тилида эса ҳолат феъллари бундай грамматик хусусиятга эга эмас.

Ҳолат феълларининг маъно турлари хусусида тадқиқотлар ва хулосалар мавжуд бўлгани ҳолда ҳаракат феълларига оид бундай хулосалар берилмаган. Шу боис юқорида келтирилган ҳаракат феълларининг маъно тизимини инглиз тили андозасида шакллантириш маъқул ечим бўла олади. Йўналма ҳаракат феълларини ушбу гуруҳда ҳаракат феъллари

таркибига киритдик, зеро динамика ушбу феълларни умумлаштириб турувчи бош маънодир. Ўзбек тилидаги йўналма ҳаракат феъллари ҳам инглиз тилидаги сингари тўрт умумлаштирувчи семантик хусусиятга эга. Авваламбор, ушбу феълларнинг барчаси бирор субъектнинг объект томон йўналиш бўйлаб ҳаракатини англатиши билан умумлашади. Шунингдек, инглиз тилида бўлгани каби ўзбек тилидаги йўналма ҳаракат феъллари суръат, яъни тарз маъноси мавжуд. Ушбу лексик-семантик гуруҳ таркибидаги барча элементларни ҳаракатнинг тарз маъносига кўра ҳам ажратиш мумкин. Қолаверса, йўналма ҳаракат феъллари ўз оралиқ семаларига кўра бир-бири билан маънодошлик, градуонимик, зид маънолилиқ ҳамда вариантдошлиқ муносабатларидан бирига кириша олиши билан ажралиб туради. Яъни лексик-семантик гуруҳ элементлари ўзаро изчил ва узвий семик муносабатлар тизими орқали боғланган. Демак, ўзаро аниқ семантик зиддият ёхуд уйкашиқ муносабатларига киришувчи йўналма ҳаракат феълларини асосий маъно турларига кўра қуйидагича классификация қилиш мумкин.

Олдинга йўналган ҳаракат	Орқага йўналган ҳаракат	Ён томонга йўналган ҳаракат
отилмоқ	қайтмоқ	ёнбошламоқ
оқмоқ	ўгирмоқ	ўгирилмоқ
югурмоқ	қайрилмоқ	букилмоқ
қувмоқ	қайирмоқ	суянмоқ
Етакламоқ	ўгрилмоқ	қийшаймоқ
Пастга йўналган ҳаракат	Юқорига йўналган ҳаракат	Айланма йўналишли ҳаракат
шўнғимоқ	ўсмоқ	Айланмоқ
йиқилмоқ	кўтарилмоқ	бурамоқ
чўкмоқ	ўсмоқ	ўралмоқ
пастламоқ	сапчимоқ	гирилламоқ
Тебранма йўналишли ҳаракат		
Тебранмоқ		
Чайқалмоқ		
Мавжалмоқ		
Тўлқинланмоқ		

Ўзбек тилидаги асосий йўналма ҳаракат феълларини ҳаракатнинг кечиш зрнига кўра ҳам таснифлаш мумкин.

Қуруқликдаги ҳаракат	Ҳаводаги ҳаракат
югурмоқ	Учмоқ
юрмоқ	кўтарилмоқ
эмакламоқ	қанот қоқмоқ
сакрамоқ	парвоз қилмоқ
Сув тубидаги ҳаракат	Сув сатҳидаги ҳаракат
шўнғимоқ	Эшмоқ
сузмоқ	Оқмоқ
чўкмоқ	Сизмоқ

Ҳаракатни бажарувчи субъектга кўра ушбу гуруҳ лексемалари қуйидаги маъно гуруҳларига ажратилади:

Инсон томонидан бажарилган ҳаракат	Жонзотлар томонидан бажарилган ҳаракат
Ҳайдамоқ	Шитобланмоқ
Юрмоқ	Парвоналанмоқ
Ўрамоқ	Судралмоқ
эмакламоқ	Ташланмоқ

Табий равишда юзага келувчи харакат	Автоматик (машина томонидан) амалга оширилган ҳаракат
Тўкилмоқ	айланмоқ
Оқмоқ	бурилмоқ
Ўсмоқ	Баландламоқ
сингимоқ	пастламоқ
Эсмоқ	Тезлашмоқ

Йўналма ҳаракат феълларининг энг йирик кўламли семантик таснифи шубҳасиз уларнинг тарз маъносига кўра классификациясидир. Бу тасниф кўплаб маъноларни қамраб олиши билан бирга тарз маънолари тизимини умуман олганда очик дейиш мумкин. Бир феъл бир неча тарз маъноларини ифодалай олиши сабабли ифода маъносига кўра полисемияга эришади.

«Давомийлик» тарз семаси	«Онийлик» тарз семаси	«Такрорийлик» тарз семаси
Айланмоқ	сапчимоқ	тебранмоқ
сузмоқ	отилмоқ	қатнамоқ
Судралмоқ	тўқнашмоқ	силкинмоқ
Ҳайдамоқ	сақрамоқ	тўлқинланмоқ
«Нотўлиқлик» тарз семаси	«Жадаллик» тарз семаси	«Секинлик» тарз семаси
эмакламоқ	қуламоқ	имилламоқ
Етакламоқ	ошиқмоқ	ғимирламоқ
оқмоқ	тўкилмоқ	тентирамоқ
йўналмоқ	сочилмоқ	ивирсимоқ
Солланмоқ	учмоқ	юрмоқ
«Тугалланганлик» тарз семаси		
Етмоқ		
Бормоқ		
Келмоқ		
Қўнмоқ		

Умуман олганда юқоридаги семалар сирасида тарз маънолари ажралиб туради дейиш мумкин, зеро ҳаракатнинг йўналиши, кечиш ўрни ва бажарувчи шахс каби маънолар фақат йўналма ҳаракат феълларига хос семалар. Бироқ тарз семалари барча ҳаракат феълларига хос. Шу сабабдан тарз маъносини йўналма ҳаракат феълларини феъл туркумидаги бошқа маъно турларига оид лексемалар билан боғлаб турувчи муносабат бўғими сифатида баҳолаш мумкин. Таъкидлаш жоизки феълнинг ҳаракат тарзи категорияси семантик жиҳатдан ўзбек тилшунослигида инглиз лингвистикасига нисбатан изчил ва тартибли ўрганилган. Дастлаб кўмакчи феълли қурилма [3] деб аталган ушбу грамматик категория тадқиқига кейинчалик семантик нуқтаи назардан ёндашилди. Ушбу тил ходисасини ўрганишда маъно устуворлиги янги истилоҳ, ҳаракат тарзи атамаси шаклланди [4]. Айни маъноларни ифодаловчи бирликлар умумлашмаси жаҳон лингвистикасида “аспектуаллик” парадигмаси деб номланади. Аспектуаллик майдонининг элементлари турли сатҳларда аниқланди. Лекин ушбу элементлар маъно таснифи изчил амалга оширилмаган. Шу сабабдан инглиз тилида йўналма ҳаракат феълларининг тарз маъноларини белгилашда ўзбек тилшунослигида шаклланган тасниф моделини ўзаштириш маъқул ечим бўлади.

Маълумки, тилда полисемия икки тур бўлади. Биринчи кўриниш полисемия луғавий маънолар сонининг кўплигини англатса иккинчи тур кўпмаънолилик бир луғавий маъно таркибида қатор кичик семалар мавжуд бўлиши билан белгиланади. Йўналиш, бажарувчи субъект, кечиш ўрни, суръат (тарз) семалари барча йўналма ҳаракат феъллари луғавий маъноси таркибига киради – демак йўналма ҳаракат феъллари луғавий маъносида семантик қаватланиш кузатилади. Бундан ташқари йўнаома ҳаракат феъллари контекстуал ифода

маъноларига эга ҳамда ушбу маънолар нутқ таркибида англашилади, яъни лисонда ушбу семалар латент характерга эга.

Йўналма ҳаракат феъллари ўзбек тили лексик тизимида ҳаракат феъллари таркибига киради. Ушбу сўзларни бир неча семик белгиларга кўра таснифлаш мумкин. Йўналма ҳаракат феълларида маъно қаватланиши кузатилади, яъни ҳар бир йўналма ҳаракат феъли ўз луғавий семасида йўналиш тури, ҳаракат субъекти, ҳаракат ўрни, унинг тарзи ва воқеланиш ўрни каби маъноларни ташийди. Ушбу лексик-семантик гуруҳ элементларини шу луғавий семаларига кўра таснифлаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Нурмонов А. Структур тилшунослик: илдизлари ва йўналишлари – Тошкент: 2008 – 89 б.
2. Расулов Р. Ўзбек тили феълларининг маъно тузилиши – Тошкент, 2008 – 142 б.
3. Ҳожиёв А. Ўзбек тилида кўмакчи феъллар. – Тошкент: Фан, 1966. – 220 б.
4. Шукуров О. Ҳаракат тарзи шакллари парадигмаси: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Самарқанд, 2005. – 27 б;
5. Неъматов Ҳ., Гуломов А., Абдураимова М., Қосимова Н. Она тили. 6-синф учун дарслик (синов).– Тошкент: Ўқитувчи, 1998. – 176 б.;
6. Сайфуллаева Р., Менглиев Б., Боқиева Г. ва бошқ. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: ФТ, 2010. – 391 б.;
7. Энциклопедия языкознания. <https://jazykoznanie.ru/168/>
8. Шоабдурахмонов Ш., Асқарова М., Ҳожиёв А., Расулов И., Дониёров Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили. 1- қ. - Тошкент: Ўқитувчи, 1980. - 448 б.
9. Ўзбек тили грамматикаси. Т. 1. - Тошкент: Фан, 1975. - 612 б.
10. Баҳриднова Б.М. Кўшма феълларни ўқитиш муаммолари // “Тил ва адабиёт таълими” Тошкент, 2016 йил, 10-сон.
11. Она тили 8-синф учун дарслик. М.Қодиоров ва бошқ. – Т.: Cho‘lpon, 2014. –144 б.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000